

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371019>

Урумбаева Айгуль Нагметовна

кандидат педагогических наук, доцент

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы социально-психологического климата в коллективе и раскрываются его особенности. Дается глубокий анализ существующих проблем в данной области, среди которых особое внимание уделяется четырем основным способам взаимовлияния людей в процессе многочисленных ситуаций их взаимодействия, как-то - убеждение, заражение, подражание, внушение. Выделяются возможные типы взаимного влияния людей на деятельность друг друга, а также причины, вызывающие конфликтные ситуации в трудовых коллективах.

Ключевые Слова: социально-психологический климат, коллектив, особенности, взаимовлияние людей, убеждение, заражение, подражание, внушение, конфликтные ситуации, причины, психологическая совместимость и несовместимость.

Abstract: The article discusses the issues of the socio-psychological climate in the team and reveals its features. An in-depth analysis of the existing problems in this area is given, among which special attention is paid to the four main ways of mutual influence of people in the process of numerous situations of their interaction, such as persuasion, infection, imitation, suggestion. The possible types of mutual influence of people on each other's activities are highlighted, as well as the causes of conflict situations in the labor collectives.

Key Words: socio-psychological climate, collective, features, mutual influence of people, persuasion, infection, imitation, suggestion, conflict situations, causes, psychological compatibility and psychological incompatibility.

В настоящее время, когда придаётся большое значение тому, как происходит социализация личности, возникает острая необходимость в людях владеющих искусством создавать моральный климат в коллективе. Система образования не может стоять в стороне от решения этой задачи.

Анализ психологического климата важен не сам по себе. Целью воспитания является гармоническое развитие личности, которое во многом

определяется тем, в какие коллективы и как включается личность в процессе своего развития. Ясно, что коллектив становится могучим средством формирования личности только тогда, когда он характеризуется высоким психологическим климатом.

Психологический климат – объективно существующее явление. Он создаётся под влиянием двух факторов. Прежде всего, – это социально – психологическая атмосфера общества в целом. Второй фактор – микро социальные условия: специфика функций данного коллектива относительно разделения труда в обществе, географические и климатические условия, степень изолированности коллектива от широкой социальной среды, возрастной, половой и национальный состав и т.д.

Оба эти фактора и определяют то состояние коллектива, которое называют психологическим климатом. Под ним принято понимать эмоционально-психологический настрой коллектива, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения членов коллектива, определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами.

В научной литературе употребляются различные термины, описывающие те же явление, что и психологический климат: «социально- психологический климат», «морально-психологический климат», «психологический настрой», «психологическая атмосфера», «социально- психологическая обстановка». Однако большинство исследователей считает, что важнее иметь единство взглядов на сущность явления, чем спорить о его названии. Это представляется наиболее разумным.

Психологический климат создаётся и проявляется в процессе общения, на фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и групповые конфликты. При этом приобретают отчётливый характер скрытые содержательные ситуации взаимодействия между людьми, соревнование или тайное соперничество, товарищеская сплочённость или круговая порука, грубое давление или сознательная дисциплина.

Все многочисленные ситуации взаимодействия людей осуществляются через **4 основных способа** взаимовлияния: *убеждение, заражение, подражание, внушение.*

Убеждение – это процесс логического обоснования какого – либо суждения или умозаключения. Убеждение предполагает такое изменение сознание собеседника или аудитории, которое создаёт готовность защищать данную точку зрения и действовать в соответствии с ней. Убеждение – это способ влияния на личность или группу, который затрагивает и рациональную,

и эмоциональную сферы личности. Процесс убеждения не редко представляет собой явную или скрытую дискуссию двух или нескольких лиц.

А.Г. Ковалёв предупреждает, что убеждение нельзя смешивать с морализированием. При убеждении положение доказывается, при морализировании декларируется. Обычно, всё, о чём говорится в морализировании, хорошо известно тем, к кому оно обращено, и поэтому собеседники относятся к такому воздействию иронически, а то и презрительно. Психологически понятно, что сообщение, не несущее в себе новой информации, может не только не восприниматься, но и вызывать раздражение, негативную реакцию. Убеждение предполагает наличие содержательной информации в сообщении того, кто убеждает, и осознанное отношение к ней того, кто воспринимает.

Психическое заражение – воздействие совершенно иного плана. Это явление заложено очень глубоко в психике человека и по своему происхождению является очень древним. В целом, чем выше уровень развития общества и вместе с тем человека как личности, тем критичнее становится последний по отношению к силам, автоматически увлекающим его на путь тех или иных действий или переживаний.

Иными словами, развитый в личностном плане человек нуждается в убеждении, а автоматическое заражение действует на него ослаблено или совсем не действует. Однако, когда содержание заражения соответствует его убеждению, он может охотно поддерживать заражающее воздействие данного коллектива. Психическое заражение осуществляется через восприятие психических состояний, настроений, переживаний, обладающих, как правило, яркой эмоциональной окраской.

Подражание – как разновидность психического заражения направлено на воспроизведение индивидом определённых внешних черт поведения, манер, действий, поступков. Но это только один вариант подражания. Известный психотерапевт В.Л. Леви выделяет внешнее и внутреннее подражание. При внутреннем подражании логика чувств и поведения человека ухватываются интуитивно.

Внешние проявления другого человека при внутреннем подражании, конечно, учитываются, но они кажутся естественными. Подражание сложным психическим особенностям осуществляется сразу целиком. Ведь в общении с любым человеком мы воспринимаем и чувствуем гораздо больше, чем можем выразить. Не только голос, жесты и манеры, но и некие обобщённые сгустки всего психического склада другого человека – всё это откладывается в нас и не осознанно лепит образ.

Психологическое воздействие одного человека на другого или на группу людей, рассчитанное на некритическое восприятие слов, выраженных в них мыслей и воли, есть **внушение**. Суть внушения заключается в том, что если имеется полное и безоговорочное доверие слушающего к говорящему, то слова второго вызывают у первого те самые представления, образы и ощущения, какие имеет ввиду говорящий. А полная ясность и безоговорочность этих вызванных представлений с той же необходимостью требуют действий, как будто эти представления были получены прямым наблюдением или познанием самого слушающего, а не посредством другого лица.

Итак, главным условием внушающего воздействия является, с одной стороны, авторитетность источника информации, а с другой – доверие или, во всяком случае, отсутствие сопротивления воздействию влиянию. В основе всякого влияния лежит взаимная зависимость людей друг от друга. Давно замечено, что человек, вступая в контакт с другими людьми, не только чувствует себя по – иному, чем наедине с собой, но у него по-иному протекают психические процессы. Даже взаимодействие двух человек значительно меняет ход деятельности.

В.Б. Ольшанский выделяет возможные типы взаимного влияния людей на деятельность друг друга:

- Взаимное облегчение. Присутствие данных партнёров повышает успешность деятельности каждого из них;
- Взаимное затруднение. Взаимное присутствие приводит к увеличению числа ошибок в деятельности каждого;
- Одностороннее облегчение. Присутствие одного партнёра облегчает деятельность другого;
- Одностороннее затруднение. Присутствие одного отрицательно влияет на деятельность другого;
- Независимость. Совместное присутствие никак не отражается на деятельности каждого, что практически наблюдается очень редко.

Сам факт разнообразия типов, взаимных влияний на деятельность подводит к осознанию такого явления, как психологическая совместимость. Это один из важнейших внутренних факторов, влияющих на психологический климат коллектива.

Психологическая совместимость определяется как такой эффект сочетания людей, который даёт максимальный результат деятельности при минимальных психологических затратах взаимодействующих лиц. Если группа добивается высоких результатов в совместной деятельности при колоссальных затратах психической и иной энергии, за счёт нервных срывов, это уже

заставляет сомневаться в психологической совместимости её членов, а следовательно, и в благоприятном психологическом климате.

Психологическая несовместимость - это не просто различие в ценностных установках, отсутствие дружеских связей, неприятие людьми друг друга. Это неспособность в критических ситуациях согласовывать свои действия на синхронность двигательных и умственных реакций, значительные различия во внимании, мышлении и других врождённых и приобретённых свойствах личности, которые могут препятствовать в совместной деятельности.

Совместимость людей не бывает абсолютной. Она всегда касается какой-либо конкретной деятельности или сферы взаимодействия. Чем жёстче условия, в которых действует замкнутая группа, тем выше вероятность несовместимости её членов. Высокая совместимость в большой мере обеспечивается сознательным усилием, направленным на поддержание нормальной атмосферы.

В экспериментальных исследованиях выявлено, что психологическую совместимость и успех совместной деятельности, обуславливают общность идеологических взглядов, высокая мотивация, оптимальные психофизиологические качества каждого участника, разнополярность индивидуально-психологических особенностей (возможность выделения лидера), высокая терпимость к себе и окружающим (интеллигентность), полное доверие друг друга на основе жизненной взаимозависимости, максимально возможная загруженность целенаправленной деятельностью, возможная степень уединения каждого из участников, определённость стоящей задачи.

В.Б. Ольшанский выделяет 3 группы причин, вызывающих конфликтные ситуации в деятельности трудовых коллективов:

- Недостатки, связанные с организацией производства;
- Недостатки в области управления, вызванные неумением расставить людей в соответствии с их квалификацией и психологическими особенностями;
- Недостатки, связанные с межличностными отношениями внутри коллектива.

Таким образом, социально-психологический климат коллектива зависит от личности руководителя, компетентности исполнителей и их совместимости при выполнении коллективной работы.

В качестве основных характеристик социально-психологического климата взрослых трудовых коллективов, психологи выделяют следующие показатели:

- удовлетворённость членов коллектива взаимоотношениями, процессом труда, руководством;
- преобладающее настроение;

- взаимопонимание и авторитетность руководителей и подчинённых;
- степень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении коллектива;
- сплочённость вокруг целей деятельности;
- сознательная дисциплина;
- продуктивность работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – Учебник. - М., 2003.
2. Горбунова М.Ю. Социальная психология. – М., ВЛАДОС, 2006.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- С-Пб: Питер, 2000.
4. Дмитриев А.В. Конфликтология. - Учебное пособие.- М., 2001.
5. Немов Р.С. Психология образования. – М., 1998.
6. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. – Учебник. – М., 2004.
7. Янчук В.А. Введение в современную социальную психологию. – Учебное пособие.- Минск, 2005.